

Asmada Yaprak Ontogenezine Bağlı Biyokimyasal Değişimlerin Hızlı ve Tahribatsız Sensör Bazlı Ölçümlerle Belirlenmesi

İbrahim Samet GÖKÇEN^{1*}

¹ Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kilis

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): ibrahimgokcen@kilis.edu.tr

Özet

Bu çalışma, *Vitis vinifera* L. türüne ait dört kırmızı şaraplık üzüm çeşidinde (Syrah, Merlot, Cabernet Franc ve Cabernet Sauvignon) yaprak ontogenezi süresince meydana gelen biyokimyasal değişimleri hızlı ve tahribatsız sensör bazlı ölçümlerle belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, üç farklı yaprak gelişim evresinde (genç, olgun, yaşlı) Dualex® Scientific+ sensörü kullanılarak elde edilen tahribatsız ölçümler arasında azot denge indeksi (ADİ), klorofil (CL, 20,84–35,62 µg cm⁻²), flavonoid (FLAV, 1,45–1,77 Dx) ve antosiyanin (ANT, 0,10–0,22 Dx) içerikleri yer almaktadır. Ek olarak, toplam fenolik içerik (TFİ) ve toplam antioksidan kapasite (TAK) spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmiştir ve sırasıyla 962,41 ila 1423,19 mg GAE 100 g⁻¹ FW ve 240,25 ila 354,98 µmol TE 100 g⁻¹ FW arasında değişmiştir. Bulgular, yaprak yaşlanmasıyla birlikte KL ve ADİ değerlerinde azalma, buna karşın FLAV ve ANT birikiminde artış eğilimi olduğunu göstermiştir. Syrah, tüm gelişim evrelerinde TFİ ve TAK açısından öne çıkarken, Merlot özellikle yaşlı yapraklarda yüksek TAK sergilemiştir. Cabernet Franc ve Cabernet Sauvignon çeşitleri ise daha istikrarlı profiller sunmuş, KL içeriklerini daha uzun süre koruyarak fotosentetik kapasiteyi sürdürme eğilimi göstermiştir. Temel Bileşen Analizi (PCA), aşamalar arasındaki toplam varyansın %84,9-97,9'unu açıklayarak, çeşitleri biyokimyasal tepkilere göre etkili bir şekilde ayırt etmiştir. Syrah ve Merlot'un yaprak gelişim evreleri boyunca TFİ ve TAK açısından belirgin dalgalanmalar göstererek çevresel koşullara daha esnek yanıt verebilen dinamik bir metabolik yapıya sahip olduğunu; buna karşın Cabernet Franc ve Cabernet Sauvignon'un daha sınırlı değişimlerle istikrarlı bir biyokimyasal profil sergilediğini ortaya koymuştur. Sonuçlar, bağcılıkta çeşit seçimi, besin yönetimi ve stres adaptasyonu açısından sensör tabanlı izleme yaklaşımlarının uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihi

Geliş Tarihi :15.08.2025

Kabul Tarihi :30.09.2025

Anahtar Kelimeler

Vitis vinifera L.
yapraklar
tahribatsız tahmin
yansıma
hassas bağcılık

Rapid and Non-Destructive Sensor-Based Determination of Biochemical Changes Associated with Leaf Ontogenesis in Grapevine

Abstract

This study aimed to investigate the biochemical changes occurring during leaf ontogenesis in four red wine grapevine cultivars (Syrah, Merlot, Cabernet Franc, and Cabernet Sauvignon) of *Vitis vinifera* L. using rapid and non-destructive sensor-based measurements. The study included non-destructive measurements obtained using the Dualex® Scientific+ sensor at three different leaf development stages (young, mature, old), including nitrogen balance index (NBI), chlorophyll (CL, 20.84–35.62 µg cm⁻²), flavonoid (FLAV, 1.45–1.77 Dx), and anthocyanin (ANT, 0.10–0.22 Dx) contents obtained using the Dualex® Scientific+ sensor at three different leaf development stages (young, mature, old). Additionally, total phenolic content (TPC) and total antioxidant capacity (TAC) were determined using spectrophotometric methods and ranged from 962.41 to 1423.19 mg GAE 100 g⁻¹ FW and 240.25 to 354.98 µmol TE 100 g⁻¹ FW, respectively. The findings showed a decrease in KL and ADI values with leaf aging, while FLAV and ANT accumulation tended to increase. Syrah stood out in terms of TPC and TAC at all stages of development, while Merlot exhibited high TAC, especially in older leaves. Cabernet Franc and Cabernet Sauvignon varieties, on the other hand, presented more stable profiles, tending to maintain photosynthetic capacity by preserving their KL content for longer periods. Principal Component Analysis (PCA) effectively distinguished the varieties based on their biochemical responses, explaining 84.9-97.9% of the total variance between stages. It revealed that Syrah and Merlot have a dynamic metabolic structure capable of responding more flexibly to environmental conditions, showing significant fluctuations in TPC and TAC throughout their leaf development stages; in contrast, Cabernet Franc and Cabernet Sauvignon exhibited a stable biochemical profile with more limited changes. Overall, the results highlight the potential of sensor-based monitoring approaches in viticulture for cultivar selection, nutrient management, and adaptation to environmental stresses.

Research Article

Article History

Received :15.08.2025

Accepted :30.09.2025

Keywords

Vitis vinifera L.
leaves
nondestructive estimation
reflectance
precision viticulture

1. Giriş

Vitis vinifera L., dünya genelinde en geniş ölçekte yetiştirilen ve en yoğun şekilde incelenen *Vitis* türüdür. Antik çağlardan günümüze uzanan tarımsal ve kültürel geçmişiyle öne çıkan bu tür, Kafkasya, Anadolu ve Akdeniz havzasında şekillenmiş ve zamanla küresel üretim alanlarına yayılmıştır (This ve ark., 2006; Estreicher, 2017; Grassi ve Arroyo-Garcia, 2020). Günümüzde Çin, İtalya, İspanya, Fransa ve Türkiye gibi ülkeler önemli üreticiler arasında yer almakta (Insanu ve ark., 2021; OIV, 2024), Türkiye’de ise bu türün meyvesi olan üzümün sofralık ve işlenmiş ürünler şeklinde değerlendirilmesi katma değer yaratmaktadır (Gökçen ve ark., 2023). Üzüm, zengin fenolik bileşik profili ve yüksek besin değeri ile meyveler arasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Fenolik bileşikler, bitkide çevresel stres koşullarına karşı savunma mekanizmalarının bir parçası olarak işlev görmektedir (Canturk ve ark., 2024), insan sağlığında ise antioksidan aktiviteleri sayesinde kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve nörodejeneratif bozukluklar gibi kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlamaktadır (Keskin ark., 2009; Gutiérrez-Gamboa ve ark., 2020; Şikuten ve ark., 2020; Singh ve ark., 2023). Bu özellikler nedeniyle üzüm ve üzüm ürünleri yalnızca tarımsal ürünler değil, aynı zamanda fonksiyonel gıdalar ve doğal biyoterapötik bileşenler olarak da değerlendirilmektedir (Baroi ve ark., 2022; Gürel ve ark., 2024). Şaraplık üzüm çeşitlerinde fenolik bileşikler, aroma profili, renk stabilitesi ve biyolojik aktivite gibi kalite özelliklerinin belirleyicisi konumundadır (Gökçen ve Gökçen, 2024a). Fenolik bileşiklerin biosentezi genetik yapı tarafından yönlendirilmekle birlikte; ışık, sıcaklık, su durumu gibi çevresel faktörler, kültürel uygulamalar ve asmanın gelişim durumu gibi dış etkenler bu bileşiklerin birikiminde kritik rol oynamaktadır (Albergamo ve ark., 2020). Yapraklar, asmanın fotosentetik kapasitesini sürdüren ana organları olmalarının yanı sıra, flavonoidler, antosiyaninler ve fenolik asitler gibi sekonder metabolitlerin önemli bir deposudur. Bu nedenle yaprakların

biyokimyasal profili, hem bitkinin fizyolojik durumunun bir göstergesi hem de biyofonksiyonel bileşiklerin potansiyel kaynağı olarak değerlidir (Goufo ve ark., 2020; Gökçen ve Gökçen, 2024b). Son yıllarda üzüm yapraklarında biyokimyasal içeriklerin hızlı, tahribatsız ve yerinde belirlenmesine olanak sağlayan optik sensör teknolojileri önem kazanmıştır. Özellikle Dualex® Scientific+ (Force-A, Fransa) gibi yaprak klips sensörleri, azot denge indeksi (ADİ) klorofil (KL), flavonoid (FLAV) ve antosiyanin (ANT) gibi yaprak düzeyinde endeksler sağlar ve yaprak N durumu ve fenolik tepkilerin yerinde, noktasal teşhisi için oldukça kullanışlı olmaya devam eder (Agati ve ark., 2007; Tremblay ve ark., 2009; Cerovic ve ark., 2012; Tremblay ve ark., 2012). Son çalışmalar, Dualex endekslerinin, bitkilerde azot teşhisini iyileştirmek için makine öğrenimi modelleriyle birleştirilebileceğini ve hiperspektral görüntüleme+yapay zekanın bu özellik tahminlerini mekansal olarak (gölgelik/arazi) ölçeklendirdiğini ve birçok fizyolojik özelliği tahmin edebildiğini, ancak daha karmaşık kalibrasyon, daha büyük veri kümeleri ve daha fazla hesaplama gerektirdiğini göstermektedir (Guerri ve ark., 2024; Shi ve ark., 2024). Ek olarak Dualex® Scientific+ sensörü, yaprak pigmentlerini değerlendirmek için hızlı ve tahribatsız bir yöntem sunar, ancak çevresel ve fizyolojik faktörlerden etkilenebilir. Yaprak kalınlığı, yüzey dokusu ve yaştaki değişiklikler ışık geçirgenliğini ve ölçüm doğruluğunu etkilerken, aşırı sıcaklıklar, çiy veya toz hafif sinyal sapmalarına neden olabilir. Yüksek pigment konsantrasyonlarında, cihaz doğrusal olmayan tepkiler gösterebilir ve bu da klorofilin düşük tahmin edilmesine yol açabilir. Bildirilen hatalar düşük düzeyde olsa da dolaylı ölçümlerdir; mutlak biyokimyasal konsantrasyonlar gerektiğinde, laboratuvar analizleri altın standart olmaya devam eder ve kalibrasyon için önerilir (Sharma ve ark., 2024; Wang ve ark., 2024). Bu çalışmada, *Vitis vinifera* L. türüne ait dört farklı kırmızı şaraplık üzüm çeşidinin (Syrah, Cabernet Franc, Merlot ve Cabernet Sauvignon) farklı yaprak gelişim evrelerinde (genç, olgun ve yaşlı yapraklar) ölçülen fizyolojik ve

biyokimyasal özellikleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, ADİ, KL, FLAV, ANT, toplam fenolik içerik (TFİ) ve toplam antioksidan kapasite (TAK) özellikleri incelenmiştir. Çalışma, yaprak yaşlanması sürecinde azot ve klorofil içeriklerindeki düşüş ile sekonder metabolit birikimi arasındaki ilişkinin çeşitler arası farklılıklarını ortaya koymayı; elde edilen verilerle çeşitlerin stres toleransı, yaprak kalitesi ve biyofonksiyonel potansiyeli hakkında değerlendirmeler yapmayı hedeflemektedir. Bu yönüyle araştırma, bağcılıkta çeşit seçimi ve fizyolojik durum izleme bakımından önemli veriler sunmaktadır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Çalışma alanı ve bitki materyali

Bu çalışma, 2024 vejetasyonunda *Vitis vinifera* L. türüne ait dört kırmızı şaraplık üzüm çeşidi Syrah (SH), Cabernet Franc (FR), Merlot (MER) ve Cabernet Sauvignon (SAU) ile yürütülmüştür. Deneme bağı, sıcak yaz ikliminin hakim olduğu Kilis ilinde yer almakta olup, örnekleme tarihi olan 15 Temmuz 2024, yerel meteorolojik kayıtlara göre yılın en yüksek sıcaklıklarının (44 °C) gözleendiği döneme denk gelmiştir (MGM, 2024). Tüm çeşitler aynı toprak özellikleri (pH 7.5-8.5, kireç %5-15, organik madde %1-2) (Kılıç ve ark., 2023), kültürel uygulamalar ve ekolojik koşullar altında yetiştirilmiştir. Yaprak örnekleri, asmanın üç farklı gelişim evresinden (genç/apikal, olgun/orta boğum ve yaşlı/tabana yapraklar) toplanmıştır.

2.2. Deneysel tasarım ve örnekleme

Her çeşit için, doğrudan güneş ışığının etkilerinden kaçınmak amacıyla gölgeli alanlardan, sabahın erken saatlerinde (08:00-10:00) rastgele seçilen 10 asmadan yaprak örnekleri toplanmıştır. Örnekleme, her yaprak gelişim aşaması için üç biyolojik tekrar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplandıktan hemen sonra, yaprak örnekleri soğutulmuş koşullar altında laboratuvara aktarılmış ve biyokimyasal analizler yapılana kadar -20 °C'de saklanmıştır.

2.3. Fizyolojik ve biyokimyasal ölçümler

2.3.1. Dualex ölçümleri

Dualex Scientific+ (Force-A, Fransa) ile omca üzerinde her yaprak için farklı bölgelerden en az üç ölçüm yapılmış ve ortalamaları alınmıştır. ADİ, FLAV ve ANT dualex indeksi (Dx) cinsinden ifade edilirken KL ise $\mu\text{g cm}^{-2}$ olarak ifade edilmiştir.

2.3.2. Toplam fenolik içerik ve toplam antioksidan kapasitesinin belirlenmesi

Toplam fenolik bileşikler Swain ve Hillis (1959)'a göre belirlenmiştir. 1 g yaprak örneği 1 mL metanolde homojenize edilmiş, buradan alınan 150 μL örneğe 2400 μL saf su ve 150 μL Folin-Ciocalteu (1:10) eklenmiştir. Karışım 30-40 sn vortekslenmiş, ardından 300 μL %20'lik sodyum karbonat ilavesiyle 30 dk karanlıkta oda sıcaklığında bekletilmiştir. Absorbans okumaları 725 nm dalga boyunda yapılmış ve sonuçlar gallik asit eşdeğeri (GAE) olarak hesaplanmıştır. Antioksidan kapasite, Benzie ve Strain (1996) tarafından tanımlanan FRAP yöntemi ile belirlenmiştir. FRAP çözeltisi (asetat buffer, TPTZ ve FeCl_3) ile 150 μL yaprak örneği 10 mL tüplere aktarılmış, karanlık koşullarda 30 dk inkübe edilmiştir. Absorbans değerleri 593 nm dalga boyunda ölçülmüş ve sonuçlar Trolox eşdeğeri (TE) olarak ifade edilmiştir.

2.3.3. İstatistik analiz

Elde edilen veriler ortalama \pm standart hata olarak sunulmuştur. Çeşitler ve yaprak gelişim evreleri arasındaki farkları belirlemek için tek yönlü ANOVA uygulanmış, anlamlı farklılıkların ayrımı için Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır (Duncan, 1955). Ayrıca incelenen özellikler arasındaki ilişkileri ortaya koymak üzere Temel Bileşen Analizi (PCA) yapılmıştır. İstatistik analizler SPSS v23 programı ile yürütülmüş, anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Çalışmada tüm özellikler açısından 'yaprak gelişim aşaması x çeşit' etkileşimi istatistik olarak anlamlı bulunduğundan, karşılaştırmalar alt grup düzeyinde yapılmıştır.

İncelenen üzüm çeşitlerinin ADİ, KL, FLAV, ANTH, TFİ ve TAK içerikleri bakımından yaprak gelişim aşaması ve çeşit faktörüne göre

elde edilen tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 1. Biyokimyasal özellikler bakımından çeşide göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları1
Table 1. Descriptive statistics and comparison results by variety in terms of biochemical properties1

	Yaprak Gelişim Evresi	ADİ (Dx)	p	KL ($\mu\text{g cm}^{-2}$)	p	FLAV (Dx)	p
SH	Genç yaprak	23.30±4.64 ^b	0.160	24.90±2.04 ^b	0.253	1.14±0.23 ^a	0.661
	Olgun yaprak	16.97±0.83 ^{ab}		28.20±1.21 ^b		1.67±0.13 ^{ab}	
	Yaşlı yaprak	8.57±1.91 ^a		15.30±3.70 ^a		1.77±0.03 ^b	
FR	Genç yaprak	22.67±1.24 ^b	0.211	35.57±1.3 ^a	1.00	1.58±0.5 ^a	0.928
	Olgun yaprak	20.10±1.40 ^b		31.47±0.9 ^b		1.59±0.2 ^a	
	Yaşlı yaprak	12.77±2.15 ^a		19.70±0.53 ^c		1.57±0.22 ^a	
MER	Genç yaprak	19.77 ± 1.6 ^b	0.399	31.73 ± 4.3 ^b	0.611	1.59 ± 0.1 ^a	0.206
	Olgun yaprak	17.50 ± 2.06 ^b		29.13 ± 3.25 ^b		1.71 ± 0.04 ^a	
	Yaşlı yaprak	10.07 ± 2.76 ^a		16.83 ± 4.39 ^a		1.67 ± 0.02 ^a	
SAU	Genç yaprak	21.30 ± 1.24 ^b	0.089	30.63 ± 2.28 ^b	0.570	1.44 ± 0.5 ^a	0.306
	Olgun yaprak	18.40 ± 0.36 ^b		28.70 ± 2.1 ^b		1.55 ± 0.09 ^a	
	Yaşlı yaprak	12.97 ± 2.05 ^a		19.17 ± 4.20 ^a		1.46 ± 0.11 ^a	

a,b,c,...↓ :Aynı sütunda farklı harfi alan çeşitler arası fark önemlidir (p<0.05)

Tablo 2. Biyokimyasal özellikler bakımından çeşide göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları2
Table 2. Descriptive statistics and comparison results by variety in terms of biochemical properties2

Çeşit	Yaprak Gelişim Evresi	ANT (Dx)	p	TFİ (mg GAE 100 g ⁻¹)	p	TAK ($\mu\text{mol TE 100 g}^{-1}$)	p
SH	Genç yaprak	0.13±0.03 ^a	1.00	1423.19±48.88 ^a	0.054	330.94±50.04 ^a	0.661
	Olgun yaprak	0.16±0.01 ^a		1261.02±51.5 ^a		301.01±8.03 ^a	
	Yaşlı yaprak	0.22±0.04 ^b		1230.43±109.52 ^a		302.73±40.80 ^a	
FR	Genç yaprak	0.15±0.01 ^a	0.252	1212.34±117.58 ^a	0.524	301.52±12.8 ^a	0.928
	Olgun yaprak	0.13±0.21 ^a		1267.79±71.9 ^a		302.73±23.6 ^a	
	Yaşlı yaprak	0.16±0.01 ^a		1182.82±98.57 ^a		276.13±19.60 ^a	
MER	Genç yaprak	0.10 ± 0.06 ^a	1.00	1269.96 ± 37.86 ^a	0.330	299.06±20.2 ^a	0.206
	Olgun yaprak	0.12 ± 0.01 ^a		1219.01 ± 93.6 ^a		275.26 ± 7.9 ^a	
	Yaşlı yaprak	0.18 ± 0.02 ^b		1151.65 ± 147.81 ^a		307.95 ± 20.26 ^a	
SAU	Genç yaprak	0.12 ± 0.01 ^a	0.285	1113.77 ± 99.8 ^a	0.578	266.88 ± 25.3 ^a	0.306
	Olgun yaprak	0.11 ± 0.003 ^a		1176.15 ± 58.5 ^a		354.98 ± 35.00 ^a	
	Yaşlı yaprak	0.14 ± 0.04 ^a		1199.24 ± 222.23 ^a		268.05 ± 43.46 ^a	

a,b,c,...↓ :Aynı sütunda farklı harfi alan çeşitler arası fark önemlidir (p<0.05)

Tablo 3. Biyokimyasal özellikler bakımından yaprak gelişim evresine göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları**Table 3.** Descriptive statistics and comparison results according to leaf development stage in terms of biochemical properties1

Yaprak Gelişim Evresi	Üzüm çeşidi	ADİ (Dx)	P	KL ($\mu\text{g cm}^{-2}$)	P	FLAV (Dx)	P
Genç yaprak	SH	23.3 ± 4.64 ^a	0.392	24.9 ± 2.04 ^a	0.252	1.14 ± 0.23 ^a	0.051
	FR	22.67 ± 1.24 ^a		35.57 ± 1.3 ^b		1.58 ± 0.5 ^a	
	MER	19.77 ± 1.6 ^a		31.73 ± 4.3 ^{ab}		1.59 ± 0.1 ^a	
	SAU	21.3 ± 1.24 ^a		30.63 ± 2.28 ^{ab}		1.44 ± 0.5 ^a	
Olgun yaprak	SH	16.97±0.83 ^a	0.155	28.20±1.21 ^a	0.325	1.67±0.13 ^a	0.375
	FR	20.10±1.40 ^a		31.47±0.9 ^a		1.59±0.2 ^a	
	MER	17.50 ± 2.06 ^a		29.13 ± 3.25 ^a		1.71 ± 0.04 ^a	
	SAU	18.40 ± 0.36 ^a		28.70 ± 2.1 ^a		1.55 ± 0.09 ^a	
Yaşlı yaprak	SH	8.57 ± 1.91 ^a	0.069	15.30 ± 3.70 ^a	0.119	1.77 ± 0.03 ^b	0.368
	FR	14.73 ± 3.42 ^b		21.03 ± 2.53 ^a		1.46 ± 0.23 ^a	
	MER	10.07 ± 2.76 ^{ab}		16.83 ± 4.39 ^a		1.67 ± 0.02 ^{ab}	
	SAU	12.97 ± 2.05 ^{ab}		19.17 ± 4.20 ^a		1.46 ± 0.11 ^a	

a,b,c,...↓ :Aynı sütunda farklı harfi alan çeşitler arası fark önemlidir (p<0.05)

Tablo 4. Biyokimyasal özellikler bakımından yaprak gelişim evresine göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları2**Table 4.** Descriptive statistics and comparison results according to leaf development stage in terms of biochemical properties2

Yaprak Gelişim Evresi	Üzüm çeşidi	ANT (Dx)	P	TFİ (mg GAE 100 g ⁻¹)	P	TAK ($\mu\text{mol TE 100 g}^{-1}$)	P
Genç yaprak	SH	0.13 ± 0.03 ^{bc}	0.154	1423.19±48.88 ^a	0.123	330.94±50.04 ^a	0.199
	FR	0.15 ± 0.01 ^c		1212.34±117.58 ^a		301.52±12.8 ^a	
	MER	0.10 ± 0.06 ^a		1269.96 ±37.86 ^a		299.06±20.2 ^a	
	SAU	0.12 ± 0.01 ^{ab}		1113.77±99.8 ^a		266.88 ± 25.3 ^a	
Olgun yaprak	SH	0.16±0.01 ^a	0.050	1261.02±51.5 ^a	0.413	301.01±8.03 ^{ab}	0.132
	FR	0.13±0.21 ^a		1267.79±71.9 ^a		302.73±23.6 ^{ab}	
	MER	0.12 ± 0.01 ^a		1219.01 ± 93.6 ^a		275.26 ± 7.9 ^a	
	SAU	0.11 ± 0.003 ^a		1176.15 ± 58.5 ^a		354.98 ± 35.00 ^b	
Yaşlı yaprak	SH	0.22 ± 0.04 ^b	0.176	1230.43 ± 109.53 ^a	0.566	302.73 ± 40.80 ^a	0.193
	FR	0.15 ± 0.01 ^a		1182.82 ± 98.57 ^a		273.41 ± 14.88 ^a	
	MER	0.18 ± 0.02 ^{ab}		1151.65 ± 147.81 ^a		307.95 ± 20.26 ^a	
	SAU	0.14 ± 0.04 ^a		1199.25 ± 222.24 ^a		268.05 ± 43.46 ^a	

a,b,c,...↓ :Aynı sütunda farklı harfi alan çeşitler arası fark önemlidir (p<0.05)

3.1. Azot denge indeksi (ADİ)

Azot Denge İndeksi (ADİ), bitkilerde azot durumunu değerlendirmede kullanılan yerinde, yenilikçi, hızlı ve tahribatsız bir göstergedir (Fan ve ark., 2022). ADİ, KL ile FLAV içeriğinin oranı olarak tanımlanır ve bitkideki karbon-azot dengesindeki değişimlere yüksek duyarlılık gösterir (Cerovic ve ark., 2012; de Souza ve ark., 2022). Klorofil doğrudan yaprak azotu ile

ilişkiliyken (Peter ve Carl, 2005); flavonoidler azot eksikliği (Becker ve ark., 2015) ve diğer stres koşullarında artış gösteren sekonder metabolitlerdir (Di Ferdinando ve ark., 2012; Davies ve ark., 2018; Shah ve Smith, 2020). Bu nedenle ADİ, yalnızca yaprak azot içeriğini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda bitkinin fizyolojik yanıtlarını da bütüncül bir şekilde ortaya koymaktadır (Meyer ve ark., 2006; Tremblay ve ark., 2012). Yaprak klips sensörleri kullanılarak gerçekleştirilen

tahribatsız ölçümler, geleneksel klorofil tayin yöntemlerinin yaprak kalınlığı veya alan başına kuru madde gibi yapısal değişkenlerden etkilenmesi sorununu önemli ölçüde azaltır (Cerovic ve ark., 2015). Böylece ADİ, bitki beslenme durumu, gübreleme stratejileri ve çevresel stres yanıtlarının izlenmesinde güvenilir ve uygulanabilir bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Nitekim, Tremblay ve ark. (2009) bu yöntemin arazi koşullarında azot durumu ve verim tahmininde etkin biçimde kullanılabileceğini göstermiştir. Ontogenetik gelişim süreci dikkate alındığında, ADİ değerlerinin genç yapraklardan yaşlı yapraklara doğru sistematik bir azalış sergilediği görülmektedir (Tablo 1 ve 3). Bu durum yalnızca yaprak yaşlanmasıyla birlikte azotun giderek azaldığını değil, aynı zamanda flavonoidlerin savunma mekanizma olarak giderek arttığını göstermektedir. Yine Tablo 1 ve 3'ten de görüldüğü üzere orta evrede (olgun yapraklar) bazı çeşitlerde ADİ değerlerinin göreceli olarak dengelenmesi dikkat çekicidir. Bu bulgu, yaprağın fotosentetik aktivitesinin optimum olduğu dönemde azot ve karbon metabolizması arasında geçici bir denge kurulduğunu düşündürmektedir. Çeşitler arasında ADİ değerlerinin ortalamaları istatistik olarak çok büyük farklar göstermese de, ($p < 0.05$), erken gelişim evrelerinde Syrah ve Cabernet Franc'ın öne çıktığı, Merlot ve Cabernet Sauvignon'un ise nispeten daha düşük değerler sergilediği görülmektedir. Bu durum, Syrah ve Cabernet Franc'ın yaprak azot kullanım verimliliği açısından daha avantajlı olabileceğini, ayrıca bu çeşitlerde flavonoid birikiminin daha geç tetiklendiğini düşündürmektedir. Özellikle Cabernet Franc'ın erken dönemde yüksek ADİ değerleri, önceki çalışmalarda bildirilen yüksek fenolik potansiyeli ile birlikte değerlendirildiğinde, bu çeşidin hem azot metabolizması hem de sekonder metabolit sentezi arasında farklı bir dengeye sahip olabileceğine işaret etmektedir. Benzer şekilde, Tassinari ve ark. (2022) üzüm tanelerinde olgunlaşmaya bağlı azot içeriği azalmasını belirleyerek bulgularımızı desteklemektedir. ADİ'nin çeşit bazında değerlendirilmesi, bağcılıkta çeşit seçimi ve

beslenme yönetimi açısından da önemli bilgiler sunmaktadır.

3.2. Klorofil içeriği (KL)

Yaprak klorofil içeriği (KL), bitkinin fotosentetik kapasitesi ve beslenme durumu hakkında kritik bilgiler sunan temel bir göstergedir (Zhu ve ark., 2020; Zhang ve ark., 2022). Genel olarak, klorofil düzeyi çiçeklenme döneminden itibaren artış gösterirken, meyve olgunlaşması ve yaprak yaşlanmasıyla birlikte azalma eğilimi sergiler (Brunori ve ark., 2022). Bu süreç, yaprak yaşlanmasının (senesens) ilerlemesiyle birlikte fotosentetik kapasitenin düşmesiyle ilişkilidir. Çalışmada, tüm üzüm çeşitlerinde yaprak ontogenezine bağlı olarak KL içeriğinde genç yapraklardan yaşlı yapraklara doğru belirgin bir azalma gözlenmiştir (Tablo 1 ve 3). Bu durum, yaprak senesens sürecinde klorofil moleküllerinin parçalanmasıyla ilişkili olup fotosentetik kapasitenin azalmasına işaret etmektedir. Nitekim önceki çalışmalar, yaprak klorofil düzeyinin çiçeklenme sonrasında artış gösterdiğini, ancak olgunlaşma ve senesens sürecinde düşüşe geçtiğini bildirmektedir (Anić ve ark., 2024; Li ve ark., 2025). Çeşitler arasında gözlenen farklılıklar da dikkate değerdir. Özellikle Cabernet Franc ve Merlot çeşitlerinde erken gelişim evresinde daha yüksek KL değerleri kaydedilmiştir. Bu çeşitlerin yüksek başlangıç KL içerikleri, daha uzun süreli fotosentetik kapasiteyi sürdürebilme potansiyeline işaret edebilir. Literatürde, farklı üzüm çeşitlerinde yaprak klorofil seviyelerinin genetik faktörler ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebildiği bildirilmektedir (Martín-Tornero ve ark., 2020; Li ve ark., 2025). Bu bulgular, çalışmada gözlenen çeşitler arası farklılıkların fizyolojik ve çevresel etkileşimlerden kaynaklanabileceğini desteklemektedir. Tahribatsız sensörlerle elde edilen bu bulgular, KL'nin yaprak fizyolojisinin izlenmesinde güvenilir bir belirteç olduğunu ortaya koymaktadır. Dualex gibi optik yaprak klips sensörleri, KL içeriğini yaprağa zarar vermeden hızlı biçimde ölçebilmekte; aynı zamanda FLAV ve ANT ile birlikte değerlendirilmesine olanak

sağlamaktadır (Cerovic ve ark., 2012; Cerovic ve ark., 2015). Bu yönüyle, çalışmada kullanılan sensör tabanlı yaklaşım, klasik yöntemlere oranla önemli bir avantaj sunmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler, KL içeriğindeki değişimlerin yalnızca yaprak yaşlanmasına bağlı fizyolojik süreçleri değil, aynı zamanda çeşitler arasındaki genetik farklılıkları da yansıttığını göstermektedir. Bu durum, bağcılıkta genotipe özgü izleme yaklaşımlarının önemini ortaya koymakta ve klorofil ölçümlerinin, bitki sağlığı ve verim optimizasyonu açısından değerli bir sensör bazlı gösterge olduğunu ortaya koymaktadır.

3.3. Flavonoid içeriği (FLAV)

Çalışmada, üç yaprak gelişim evresi arasında FLAV içeriği bakımından istatistik olarak anlamlı farklılıklar bulunmamış olsa da ($p>0.05$), yaprak yaşına ve üzüm çeşidine bağlı olarak dikkat çekici eğilimler gözlenmiştir (Tablo 1 ve 3). Genç yaprak evresinde tüm çeşitler benzer düzeyde FLAV değerleri göstermiş, ancak Merlot (1.59 dx) ve Cabernet Franc (1.58 dx) çeşitleri diğerlerine göre daha yüksek içerik sergilemiştir (Tablo 1 ve 3). Olgun yaprak evresinde ise FLAV içeriği genel bir artış eğilimi göstermiş; bu evrede en yüksek değer Merlot çeşidinde (1.71 dx) ölçülmüş, onu Syrah (1.67 dx) ve Cabernet Franc (1.59 dx) takip etmiştir. Yaşlı yaprak evresinde ise Syrah çeşidinde FLAV içeriği belirgin şekilde artarak en yüksek düzeye ulaşmıştır (1.77 dx). Bu eğilimler, yaprak yaşlanmasıyla birlikte epidermal dokularda flavonoidlerin birikimini açıklayan önceki çalışmalarla uyumludur. Flavonoidler, özellikle UV ışımına karşı yaprağı koruyan önemli bileşiklerdir ve bu nedenle yaşlı yapraklarda artış göstermeleri beklenen bir durumdur (Cerovic ve ark., 2002; Agati ve ark., 2011). Ayrıca, Dualex gibi tahribatsız sensörlerle yapılan ölçümler, epidermal flavonoid içeriklerini doğrudan yansıttığından, sonuçların fizyolojik açıdan güvenilir olduğu söylenebilir (Cerovic ve ark., 2012). Çeşitler arasındaki farklılıklar, üzüm genotiplerinin fenolik metabolizmadaki çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Güncel bir çalışmada Syrah şaraplarının özellikle flavonol ve antosiyanin

türevleri açısından yüksek fenolik potansiyele sahip olduğu; Cabernet Franc'ın flavanol bileşiklerinde istikrarlı ve yüksek seviyeler sergilediği; Merlot'un yüksek monomerik antosiyanin ve flavanol içerikleri ile öne çıktığı; Cabernet Sauvignon'un ise dengeli ancak yıllar içinde dalgalanabilen bir fenolik profil gösterdiği bildirilmiştir (Shi ve ark., 2025). Bu bulgular, çalışmada gözlenen çeşitler arası farklılıkların genetik yapı ile çevresel koşulların etkileşiminin bir sonucu olabileceğini göstermektedir.

3.4. Antosiyanin içeriği (ANT)

Çalışmada değerlendirilen dört üzüm çeşidinde yaprak gelişim evrelerine bağlı olarak ANT içeriklerinde istatistik açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur ($p<0.05$). Genç yaprak evresinde en yüksek ANT içeriği Cabernet Franc'ta (0.15 dx) kaydedilmiş, bunu Syrah (0.13 dx), Cabernet Sauvignon (0.12 dx) ve Merlot (0.10 dx) takip etmiştir. Olgun yaprak evresinde çeşitlerin çoğunda artış gözlenmiş; özellikle Syrah bu dönemde en yüksek ANT değerine ulaşmıştır (0.16 dx). Yaşlı yaprak evresinde ise Syrah'ın ANT içeriğinde keskin bir artış (0.22 dx) dikkat çekmiş ve bu farklılık istatistik olarak da anlamlı bulunmuştur ($p<0.05$). Aynı dönemde Merlot (0.18 dx), Cabernet Franc (0.15 dx) ve Cabernet Sauvignon (0.14 dx) nispeten daha düşük değerlerde kalmıştır (Tablo 2 ve 4). Bu sonuçlar, antosiyanin birikiminin hem yaprak yaşlanması hem de çeşit farklılıklarından güçlü şekilde etkilendiğini göstermektedir. Özellikle Syrah çeşidinde yaşlanmaya bağlı antosiyanin artışı, bu çeşidin genotipik potansiyelini yansıtmaktadır. Önceki çalışmalar da Syrah'ın olgunlaşma ilerledikçe Cabernet Sauvignon'a oranla daha yüksek düzeyde antosiyanin biriktirdiğini doğrulamaktadır (Degu ve ark., 2014). Benzer şekilde, Syrah şaraplarının Cabernet Sauvignon ve Merlot şaraplarına göre daha yüksek antosiyanin içerdiği de bildirilmiştir (Casassa ve ark., 2022). Dualex sensörleri kullanılarak yapılan tahribatsız ölçümler, epidermal antosiyaninlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde saptanmasına olanak sağlamaktadır. Bu ölçümler, özellikle yaprak yaşlanması sürecinde sekonder metabolit

birikimini izlemek için pratik bir yaklaşım sunar (Cerovic ve ark., 2012; Cerovic ve ark., 2015). Çalışmada gözlenen Syrah'ın yüksek ANT değerleri, sadece genetik altyapısının bir sonucu olmayıp, aynı zamanda çevresel stres faktörlerine karşı fizyolojik yanıtlarının da göstergesi olabilir. Nitekim antosiyaninler bitkinin oksidatif stres koşullarına (UV ışını, sıcaklık dalgalanmaları) adaptasyonunda önemli rol oynayan güçlü antioksidanlardır (Casassa ve ark., 2022). Bu bağlamda, Syrah'ın daha yüksek antosiyanin üretimi, hem bağcılıkta çeşit seçimi hem de stres toleransı açısından dikkate değer bir özelliktir.

3.5. Toplam fenolik içeriği (TFİ)

Çalışmada elde edilen bulgular, TFİ'nin yaprak gelişim evreleri arasında genel olarak stabil kaldığını, ancak çeşitlere özgü farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Genç yaprak evresinde Syrah, 1423.19 mg GAE 100 g⁻¹ değeriyle açık ara en yüksek fenolik birikime sahip olmuş (Tablo 2 ve 4); Merlot, Cabernet Franc ve Cabernet Sauvignon ise daha düşük değerlerle sıralanmıştır. Bu durum, Syrah'ın genç dönemde sekonder metabolit birikimini daha erken başlatma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Olgun yapraklarda en yüksek TFİ değerine Cabernet Franc ulaşmış, Syrah çok yakın bir seviyede ikinci sırada yer almıştır. Yaşlı yapraklarda ise Syrah yeniden en yüksek değeri korumuştur. Bu eğilimler, Syrah'ın hem vejetatif hem de generatif organlarında yüksek bazal fenolik asit ve flavonoid seviyelerine sahip olduğunu bildiren Degu ve ark. (2014) çalışması ile uyumludur. Cabernet Franc'ın TFİ bakımından olgun yaprak döneminde öne çıkması dikkate değer bir gelişme olup, bu durum fenolik metabolizmanın çeşitlere göre farklı gelişimsel zamanlamalarla aktive olabileceğini düşündürmektedir. Kedrina-Okutan ve ark. (2018) tarafından bildirildiğine gibi, bazı çeşitler arasında yaprak fenolik içeriklerinde anlamlı farklılıkların bulunmadığına dair sonuçlar ise, fenolik metabolizmanın yalnızca genetik faktörlerle değil, aynı zamanda çevresel koşullar ve yıl etkisi ile şekillendiğini göstermektedir. Fenolik birikim, fotosentetik

aktivite, ışık maruziyeti, su durumu ve dışsal uygulamalarla da düzenlenmektedir. Nitekim, yaprakta fenilalanin uygulamasının Cabernet Sauvignon üzümlerinde fenolik bileşik seviyelerini artırdığı (Cheng ve ark., 2020) ya da titanyum dioksit (TiO₂) uygulamasının Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc ve Merlot çeşitlerinde fenolik içerikleri yükselttiği bildirilmiştir (Körösi ve ark., 2019). Bu bulgular, fenolik metabolizmanın çevresel faktörler ve kültürel uygulamalara oldukça duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, toplam fenolik içerikte gözlenen çeşitler arası farklılıklar hem genetik temele hem de çevresel uyaranlara dayanmaktadır. Syrah'ın yüksek fenolik düzeyleri, onu potansiyel biyofonksiyonel özellikler açısından öne çıkarmakta; Cabernet Franc'ın olgun yaprak evresinde gösterdiği artış ise çeşitlere özgü metabolik stratejilerin önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle TFİ'nin, yalnızca kalite özelliği değil, aynı zamanda çeşitlerin çevresel streslere yanıt kapasitelerinin de bir göstergesi olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

3.6. Toplam antioksidan kapasite (TAK)

Çalışmada değerlendirilen dört üzüm çeşidinde TAK, gelişim evrelerine bağlı olarak farklı örüntüler sergilemiştir. Genç yaprak evresinde Syrah, 330.94 µmol TE 100 g⁻¹ değeriyle en yüksek antioksidan aktiviteyi göstermiş; Merlot ve Cabernet Franc benzer düzeylerde ikinci sırada yer almış, Cabernet Sauvignon ise belirgin şekilde daha düşük bir profil sergilemiştir. Olgun yaprak evresinde ise Cabernet Sauvignon öne çıkarak en yüksek değere (354.98 µmol TE 100 g⁻¹) ulaşmıştır (Tablo 2 ve 4) bu durum, fenolik bileşiklerin ötesinde farklı antioksidan mekanizmaların devreye girdiğini düşündürmektedir. Yaşlı yaprak evresinde Merlot en yüksek aktiviteyi göstermiş (307.95 µmol TE 100 g⁻¹), Syrah yakın bir seviyede kalırken Cabernet Franc ve Cabernet Sauvignon daha düşük değerler sergilemiştir. Bu sonuçlar, TAK'ın büyük ölçüde fenolik ve flavonoid bileşikler tarafından yönlendirildiğini, ancak her zaman TFİ ile doğrusal ilişki göstermediğini ortaya koymaktadır. Nitekim Cabernet Sauvignon'un

olgun yaprak evresinde en yüksek antioksidan kapasiteyi sergilemesi, düşük fenolik düzeylerine rağmen muhtemelen enzimatik temizleyiciler (süperoksit dismutaz, peroksidazlar) veya stilbenler gibi alternatif fenolik yolların aktive olmasıyla açıklanabilir. Bu durum, daha önce yapılan çalışmalarda da rapor edilmiş ve asma yapraklarındaki antioksidan kapasitenin yalnızca fenolik konsantrasyonlara değil, aynı zamanda çeşide özgü stres yanıtına bağlı olduğu vurgulanmıştır (Bahar ve ark., 2024). Çevresel koşulların da antioksidan kapasite üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Örneğin, Körösi ve ark. (2019) tarafından yapılan çalışmada yapraklardan TiO₂ uygulamasının Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc ve Merlot çeşitlerinde fenolik ve

dolayısıyla antioksidan içerikleri artırdığı bildirilmiştir. Benzer şekilde, soğuk stresinin yapraklarda TAK'ı azalttığı gösterilmiştir (Król ve ark., 2015). Bu bulgular, antioksidan sistemlerin hem genetik hem de çevresel faktörler tarafından güçlü bir şekilde şekillendiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak, çalışmadaki bulgular Syrah'ın tüm gelişim evrelerinde yüksek antioksidan potansiyel sunduğunu, Merlot'nun yaşlı yapraklarda güçlü bir savunma kapasitesi sergilediğini ve Cabernet Sauvignon'un fenolik birikimi görece düşük olsa da alternatif antioksidan mekanizmaları devreye sokarak adaptif bir yanıt verdiğini göstermektedir. Bu çeşitlere özgü stratejiler, bağcılıkta çeşit seçimi ve stres yönetimi açısından önemli bilgiler ortaya koymaktadır.

Şekil 1. Çeşitlerle, biyokimyasal özellikler arasındaki ilişkinin iki boyutlu uzaydaki konfigürasyonu
Figure 1. Configuration of the relationship between cultivars and biochemical characteristics in a two-dimensional space

Çalışmada SH (Syrah), FR (Cabernet Franc), MER (Merlot) ve SAU (Cabernet Sauvignon) çeşitlerine ait üç farklı yaprak gelişim evresinde ölçülen biyokimyasal özellikler PCA ile değerlendirilmiş ve temel bileşenler analizi sonucunda, özellikler ile çeşitler arasındaki ilişkinin iki boyutlu uzaydaki konfigürasyonu Şekil 1'de sunulmuştur. İlk iki temel bileşen (PC1 ve PC2), toplam varyansın büyük bir kısmını açıklayarak çeşitlerin biyokimyasal farklılıklarının evrelere göre ayırt edilmesini

sağlamıştır. Genç yaprak evresi için, birinci temel bileşen (PC1) varyasyonun %59.5'ini, ikinci temel bileşen (PC2) %27.9'unu açıklamış; iki bileşen birlikte toplam varyasyonun %87.4'ünü temsil etmiştir. PC1'de Syrah (SH), TFI, TAK, FLAV ve ANTH özellikleri ile pozitif ve güçlü korelasyon göstermiştir. Buna karşın diğer üç çeşit (FR, MER ve SAU), FLAV ve KL özellikleriyle daha yüksek ilişki sergilemiştir. Bu ayrışma, Syrah'ın genç evrede TFI ve TAK ile diğer çeşitlerden belirgin şekilde

farklılaştığını göstermektedir. Olgun yaprak evresi için, PC1 varyasyonunun %48.7'sini, PC2 %36.2'sini açıklamış; iki bileşen toplamda %84.9'luk varyasyonu temsil etmiştir. Bu evrede SAU ve FR, TAK, ADİ ve KL özellikleriyle güçlü korelasyon göstermiştir. Buna karşın SH ve MER, FLAV, ANTH ve TFI ile daha yüksek korelasyon sergilemiştir. Dolayısıyla SAU ve FR daha çok ADİ ve KL ile ilişkili özelliklerde öne çıkarken, SH ve MER fenolik bileşikler bakımından ayrılmıştır. Yaşlı yaprak evresi için, PC1 varyasyonunun %79.2'sini, PC2 %18.7'sini açıklamış; iki bileşen birlikte toplam varyasyonunun %97.9'unu temsil etmiştir. PC1'de SH ve MER, TAK, FLAV, ANT ve TFI özellikleriyle pozitif ve güçlü korelasyon göstermiştir. Buna karşılık SAU ve FR, ADİ ve KL ile daha yüksek korelasyon sergilemiş ve TFI ve TAK'dan belirgin biçimde ayrılmıştır. Hırvatistan'da yapılan bir asma çalışmasında, yaprak toplam flavan-3-ol ve flavonollerinin fenolojik aşamalarda azaldığı, klorofilin ise veraison döneminde zirveye ulaşmış ve daha sonra azaldığı gösterilmiştir. Çalışmada Merlot gibi çeşitler, Syrah ve Merlot için elde ettiğimiz sonuçlara benzer şekilde, yaprak gelişimi boyunca fenolik bileşiklerde önemli değişimler göstermiştir (Anić ve ark., 2024). Farklı bir çalışmada, Syrah'ın ısı stresi altında flavonoller ve flavan-3-oller daha güçlü bir şekilde korunduğunu ve diğer çeşitlere kıyasla belirgin flavonoid tutma örüntülerine sahip olduğunu göstermiştir. Bu, Syrah'ın özellikle genç ve yaşlı yaprak evrelerinde TFI, FLAV vb. açılardan farklı olduğu gözlemimizle örtüşmektedir (Bai ve ark., 2025). Yerel çeşitlerde yapılan bir araştırmada Yapraklardaki fenolik bileşik konsantrasyonlarında çeşitler arasında önemli farklılıklar bildirilmiştir. Kullandığımız gelişim evrelemesiyle tam olarak aynı olmasa da, bu çalışma da, çeşitler arasındaki PCA ayrımlarının altında yatan flavanoller/flavonoller gibi özelliklerde genetik kontrol ve çeşitlere özgü temel farklılıkları göstermektedir (Hallaç Türk ve Urcan, 2025).

4. Sonuç

Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

- Syrah, tüm gelişim evrelerinde FLAV, ANT, TFI ve TAK açısından en yüksek değerlere ulaşarak fenolik metabolizma bakımından öne çıkmıştır.

- Merlot, özellikle yaşlı yaprak evresinde yüksek TAK ve ANT birikimiyle dikkat çekmiştir.

- Cabernet Franc ve Cabernet Sauvignon, daha istikrarlı biyokimyasal profiller sergilemiş; özellikle K içeriklerini daha uzun süre koruyarak fotosentetik kapasiteyi sürdürme eğiliminde olmuşlardır.

- TFI ve TAK değerleri yalnızca genotipik faktörlerden değil; aynı zamanda çevresel koşullar ve yaprak gelişim evresinden etkilenmiştir.

- PCA sonuçları, özellikle Syrah ve Merlot'un dinamik biyokimyasal yanıtlar gösterdiğini; Cabernet Franc ve Cabernet Sauvignon'un ise daha durağan profiller sunduğunu ortaya koymuştur.

Sonuç olarak, üzüm çeşitlerinin biyokimyasal özellikleri, bağcılıkta çeşit seçimi, besin yönetimi ve stres adaptasyonu stratejileri açısından önemli göstergeler sunmaktadır.

Gelecek çalışmalarda;

- Yaprak biyokimyasal özellikleri ile üzüm kalitesi arasındaki ilişkilerin daha kapsamlı şekilde incelenmesi,

- Dualex gibi tahribatsız sensörlerin, uzaktan algılama teknolojileri ve dron tabanlı sistemlerle entegre edilerek geniş ölçekli bağ izleme çalışmalarında kullanılması,

- Çevresel stres faktörleri (kuraklık, UV radyasyonu, sıcaklık dalgalanmaları) altında çeşitlerin biyokimyasal adaptasyon stratejilerinin karşılaştırılması,

- Fenolik bileşikler ve antioksidan aktiviteye yönelik farklı dışsal uygulamaların (biyostimülanlar, mineral uygulamalar gibi) etkilerinin araştırılması gibi konuların gelecek bağcılık araştırmalarına hem bilimsel hem de uygulama açısından önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynaklar

- Agati, G., Biricolto, S., Guidi, L., Ferrini, F., Fini, A., Tattini, M., 2011. The biosynthesis of flavonoids is enhanced similarly by UV radiation and root zone salinity in *L. vulgare* leaves. *Journal of Plant Physiology*, 168(3): 204-212.
- Agati, G., Matteini, P., Goti, A., Tattini, M., 2007. Chloroplast-located flavonoids can scavenge singlet oxygen. *New Phytologist*, 174(1): 77-89.
- Albergamo, A., Costa, R., Bartolomeo, G., Rando, R., Vadalà, R., Nava, V., Gervasi, T., Toscano, G., Germanò, M. P., D'Angelo, V., Ditta, F., Dugo, G., 2020. Grape water: reclaim and valorization of a by-product from the industrial cryoconcentration of grape (*Vitis vinifera*) must. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 100(7): 2971-2981.
- Anić, M., Kontić, J.K., Rendulić, N., Čarija, M., Osrečak, M., Karoglan, M., Andabaka, Ž., 2024. Evolution of leaf chlorophylls, carotenoids and phenolic compounds during vegetation of some croatian indigenous red and white grape cultivars. *Plants (Basel)*: 13(7).
- Anonim, 2024. Temmuz 2024 Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (<https://mgm.gov.tr/>), (Erişim Tarihi: 10.06.2025).
- Bai, S., Tao, X., Hu, J., Chen, H., Wu, J., Zhang, F., Cai, J., Wu, G., Meng, J., 2025. Flavonoids profile and antioxidant capacity of four wine grape cultivars and their wines grown in the Turpan Basin of China, the hottest wine region in the world. *Food Chemistry: X*, 26.
- Bahar, E., Korkutal, I., Köycü, N., Uysal Seckin, G., Abay, C., 2024. The Effects of Some Stressors on Primary and Secondary Metabolites in cv. 'Cabernet-Sauvignon' and cv. 'Merlot' (*Vitis vinifera* L.). *Applied Fruit Science*, 66: 2355-2363.
- Baroi, A.M., Popitiu, M., Fierascu, I., Sărdărescu, I.D., Fierascu, R.C., 2022. Grapevine wastes: a rich source of antioxidants and other biologically active compounds. *Antioxidants (Basel)*, 11(2).
- Becker, C., Urlič, B., Jukić Špika, M., Kläring, H.P., Krumbein, A., Baldermann, S., Goreta Ban, S., Perica, S., Schwarz, D., 2015. Nitrogen limited red and green leaf lettuce accumulate flavonoid glycosides, caffeic acid derivatives, and sucrose while losing chlorophylls, β -carotene and xanthophylls. *PLoS One*, 10(11).
- Benzie, I.F.F., Strain, J.J., 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of "antioxidant power": The FRAP assay. *Analytical Biochemistry*, 239(1): 70-76.
- Brunori, E., Bernardini, A., Moresi, F.V., Attorre, F., Biasi, R., 2022. Ecophysiological response of vitis vinifera L. in an urban agrosystem: preliminary assessment of genetic variability. *Plants (Basel)*, 11(22).
- Canturk, S., Kunter, B., Keskin, N., 2024. Deciphering *terroirs*' code: vineyard site selection for phenolic performance in 'kalecik karası' grape cultivar (*V. vinifera* L.). *Applied Fruit Science*, 66.
- Casassa, L.F., Gannett, P.A., Steele, N.B., Huff, R., 2022. Multi-year study of the chemical and sensory effects of microwave-assisted extraction of musts and stems in cabernet sauvignon, merlot and syrah wines from the central coast of california. *Molecules*, 27(4).
- Cerovic, Z.G., Ghazlen, N.B., Milhade, C., Obert, M., Debuissou, S., Moigne, M.L., 2015. Nondestructive diagnostic test for nitrogen nutrition of grapevine (*Vitis vinifera* L.) based on dual leaf-clip measurements in the field. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 63(14): 3669-3680.
- Cerovic, Z.G., Masdoumier, G., Ghazlen, N.B., Latouche, G., 2012. A new optical leaf-clip meter for simultaneous non-destructive assessment of leaf chlorophyll and epidermal flavonoids. *Physiologia Plantarum*, 146(3): 251-260.

- Cerovic, Z.G., Ounis, A., Cartelat, A., Latouche, G., Goulas, Y., Meyer, S., Moya, I., 2002. The use of chlorophyll fluorescence excitation spectra for the non-destructive in situ assessment of UV-absorbing compounds in leaves. *Plant, Cell & Environment*, 25(12): 1663-1676.
- Cerovic, Z.G., Samson, G., Morales, F., Tremblay, N., Moya, I., 1999. Ultraviolet-induced fluorescence for plant monitoring: present state and prospects. *Agronomie*, 19(7): 543-578.
- Cheng, X., Wang, X., Zhang, A., Wang, P., Chen, Q., Ma, T., Li, W., Liang, Y., Sun, X., Fang, Y., 2020. Foliar phenylalanine application promoted antioxidant activities in cabernet sauvignon by regulating phenolic biosynthesis. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 68(52): 15390-15402.
- Davies, K.M., Albert, N.W., Zhou, Y., Schwinn, K.E., 2018. Functions of flavonoid and betalain pigments in abiotic stress tolerance in plants. *Annual Plant Reviews Online*, 21-62.
- de Souza, R., Pena-Fleitas, M.T., Thompson, R.B., Gallardo, M., Grasso, R., Padilla, F.M., 2022. Use of fluorescence indices as predictors of crop N status and yield for greenhouse sweet pepper crops. *Precision Agriculture*, 23(1): 278-299.
- Degu, A., Hochberg, U., Sikron, N., Venturini, L., Buson, G., Ghan, R., Plaschkes, I., Batushansky, A., Chalifa-Caspi, V., Mattivi, F., Delledonne, M., Pezzotti, M., Rachmilevitch, S., Cramer, G.R., Fait, A., 2014. Metabolite and transcript profiling of berry skin during fruit development elucidates differential regulation between Cabernet Sauvignon and Shiraz cultivars at branching points in the polyphenol pathway. *BMC Plant Biology*, 14: 188.
- Di Ferdinando, M., Brunetti, C., Fini, A., Tattini, M., 2012. Flavonoids as antioxidants in plants under abiotic stresses. *Abiotic Stress Responses in Plants*, 159-179.
- Duncan, D.B., 1955. Multiple range and multiple F tests. *Biometrics*, 11(1): 1-42.
- Estreicher, S.K., 2017 The beginning of wine and viticulture. *Physica Status Solidi C*, 14 (7).
- Fan, K., Li, F., Chen, X., Li, Z., Mulla, D.J., 2022. Nitrogen balance index prediction of winter wheat by canopy hyperspectral transformation and machine learning. *Remote Sensing*, 14(14): 3504.
- Gökçen, İ.S., Kunter, B., Keskin, N., 2023. Ankara-kalecik koşullarında bazı sofralık üzüm çeşitlerinin olgunluk aşamasında toplam antioksidan ve toplam fenolik bileşik içeriğinin değişimi. *Bahçe*, 52 (Özel Sayı 1): 253-257.
- Gökçen, I., Gökçen, E., 2024a. Climate change and future of agriculture (Ed: H. Gözel, H. Çetinkaya, İ. Gül). *Viticulture in a Warming World: Navigating Climate Challenges*, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd., İstanbul, s. 15-29.
- Gökçen, I., Gökçen, E., 2024b. Ziraat, orman ve su ürünleri alanında akademik analizler (Ed: B. Atar). *Asma Yapraklarında Bulunan Fenolik Bileşikler: Sağlık için Doğal Bir Hazine*. Yaz Yayınları, Afyonkarahisar, s. 85-113.
- Goufo, P., Singh, R.K., Cortez, I., 2020. A reference list of phenolic compounds (including stilbenes) in grapevine (*Vitis vinifera* L.) roots, woods, canes, stems, and leaves. *Antioxidants (Basel)*, 9(5).
- Grassi, F., Arroyo-Garcia, R., 2020. Origins and domestication of the grape. *Frontiers in Plant Science*, 11: 1176.
- Gürel, S., Pak, E.N., Tek, N.A., 2024. Aging processes are affected by energy balance: focused on the effects of nutrition and physical activity on telomere length. *Current Nutrition Reports*, 13(2): 264-279.

- Guerri, M.F., Distante, C., Spagnolo, P., Bougourzi, F., Taleb-Ahmed, A., 2024. Deep learning techniques for hyperspectral image analysis in agriculture: A review. *ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 12.
- Gutiérrez-Gamboa, G., Liu, S.Y., Sun, X., Fang, Y., 2020. Oenological potential and health benefits of Chinese non *Vitis vinifera* species: An opportunity to the revalorization and to breed new varieties. *Food Research International*, 137.
- Hallaç Türk, F., Urcan, A.A., 2025. Phenolic profile of leaves obtained from autochthonous grapevine cultivars in Isparta province of Türkiye. *Scientific Reports*, 15(1).
- Insanu, M., Karimah, H., Pramastya, H., Fidrianny, I., 2021. Phytochemical compounds and pharmacological activities of *Vitis vinifera* L.: An updated review. *Biointerface Research in Applied Chemistry*, 11: 13829-13849.
- Kedrina-Okutan, O., Novello, V., Hoffmann, T., Hadersdorfer, J., Occhipinti, A., Schwab, W., Ferrandino, A., 2018. Constitutive polyphenols in blades and veins of grapevine (*Vitis vinifera* L.) healthy Leaves. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 66(42): 10977-10990.
- Keskin, N., Noyan, T., Kunter, B., 2009. Resveratrol ile üzümde gelen sağlık. *Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences*, 29(5): 1273-1279.
- Kılıç, A., Kuzucu, M., Gökçen, İ.S., 2023. Kilis ili tarım topraklarının beslenme durumunun incelenmesi. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 20(3): 631-641.
- Körösi, L., Boudérias, S., Csepregi, K., Bognár, B., Teszlák, P., Scarpellini, A., Castelli, A., Hideg, É., Jakab, G., 2019. Nanostructured TiO₂-induced photocatalytic stress enhances the antioxidant capacity and phenolic content in the leaves of *Vitis vinifera* on a genotype-dependent manner. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, 190: 137-145.
- Król, A., Amarowicz, R., Weidner, S., 2015. The effects of cold stress on the phenolic compounds and antioxidant capacity of grapevine (*Vitis vinifera* L.) leaves. *Journal of Plant Physiology*, 189: 97-104.
- Li, Y., Xu, X., Wu, W., Zhu, Y., Gao, L., Jiang, X., Xue, H., 2025. Hyperspectral estimation of chlorophyll content in grapevine based on feature selection and GA-BP. *Scientific Reports*, 15(1): 8029.
- Martín-Tornero, E., de Jorge Páscoa, R.N.M., Espinosa-Mansilla, A., Martín-Merás, I.D., Lopes, J.A., 2020. Comparative quantification of chlorophyll and polyphenol levels in grapevine leaves sampled from different geographical locations. *Scientific Reports*, 10(1): 6246.
- Meyer, S., Cerovic, Z.G., Goulas, Y., Montpied, P., Demotes-Mainard, S., Bidel, L.P.R., Moya, I., Dreyer, E., 2006. Relationships between optically assessed polyphenols and chlorophyll contents, and leaf mass per area ratio in woody plants: a signature of the carbon–nitrogen balance within leaves? *Plant, Cell Environment*, 29(7): 1338-1348.
- OIV, 2024. OIV Statistics. Database. (<https://www.oiv.int/what-we-do/data-discovery-report?oiv>), (Erişim Tarihi: 15.10.2024).
- Peter, M.B., Carl, R.J., 2005. Nutrient cycling and maintaining soil fertility in fruit and vegetable crop systems. *Department of Soil, Water and Climate-University of Minnesota. M*, 1193.
- Shah, A., Smith, D.L., 2020. Flavonoids in agriculture: chemistry and roles in, biotic and abiotic stress responses, and microbial associations. *Agronomy*, 10(8): 1209.
- Sharma, P., Thilakarathna, I., Fennell, A., 2024. Hyperspectral imaging and artificial intelligence enhance remote phenotyping of grapevine rootstock influence on whole vine photosynthesis. *Frontiers in Plant Science*, 15.

- Shi, N., Zhao, Y.F., Lu, H.C., Tian, M.B., Li, M.Y., Deng, J.Y., Wei, J.Y., Chen, A.S., Cheng, C.F., Li, S.D., He, F., Yu, K., Duan, C.Q., Wang, J., 2025. Flavoromics analysis and sensory evaluation of wines produced from nine red grape cultivars in Manas region, Xinjiang, China: Implications for terroir adaptation. *Food Chemistry*, 490.
- Šikuten, I., Štambuk, P., Andabaka, Ž., Tomaz, I., Marković, Z., Stupić, D., Maletić, E., Kontić, J. K., Preiner, D., 2020. Grapevine as a rich source of polyphenolic compounds. *Molecules*, 25(23).
- Singh, J., Rasane, P., Kaur, R., Kaur, H., Garg, R., Kaur, S., Ercisli, S., Choudhary, R., Skrovankova, S., Mlcek, J., 2023. Valorization of grape (*Vitis vinifera*) leaves for bioactive compounds: novel green extraction technologies and food-pharma applications. *Frontiers in Chemistry*, 11.
- Shi, P., Wang, Y., Yin, C., Fan, K., Qian, Y., Chen, G., 2024. Mitigating saturation effects in rice nitrogen estimation using Dualex measurements and machine learning. *Frontiers in Plant Science*, 15.
- Swain, T., Hillis, W.E., 1959. The phenolic constituents of *Prunus domestica*. I. The quantitative analysis of phenolic constituents. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 10(1): 63-68.
- Tassinari, A., Stefanello, L.O., Schwalbert, R.A., Vitto, B.B., Kulmann, M.S., Santos, J.P.J., Arruda, W.S., Schwalbert, R., Tiecher, T.L., Ceretta, C.A., De Conti, L., Schumacher, R.L., Brunetto, G., 2022. Nitrogen critical level in leaves in 'chardonnay' and 'pinot noir' grapevines to adequate yield and quality must. *Agronomy*, 12(5): 1132.
- This, P., Lacombe, T., Thomas, M.R., 2006. Historical origins and genetic diversity of wine grapes. *Trends in Genetics*, 22(9): 511-519.
- Tremblay, N., Wang, Z., Cerovic, Z.G., 2012. Sensing crop nitrogen status with fluorescence indicators. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 32(2): 451-464.
- Wang, Y.M., Ostendorf, B., Pagay, V., 2024. Evaluating the potential of high-resolution hyperspectral UAV imagery for grapevine viral disease detection in Australian vineyards. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 130.
- Zhang, R., Yang, P., Liu, S., Wang, C., Liu, J., 2022. Evaluation of the methods for estimating leaf chlorophyll content with SPAD chlorophyll meters. *Remote Sensing*, 14(20).
- Zhu, W., Sun, Z., Yang, T., Li, J., Peng, J., Zhu, K., Liao, X., 2020. Estimating leaf chlorophyll content of crops via optimal unmanned aerial vehicle hyperspectral data at multi-scales. *Computers and Electronics in Agriculture*, 178.

Atf Şekli

Gökçen, İ.S., 2025. Asmada Yaprak Ontogenezine Bağlı Biyokimyasal Değişimlerin Hızlı ve Tahribatsız Sensör Bazlı Ölçümlerle Belirlenmesi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(4): 1080-1093.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17879403>.

To Cite

Gökçen, İ.S., 2025. Rapid and Non-Destructive Sensor-Based Determination of Biochemical Changes Associated with Leaf Ontogenesis in Grapevine. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(4): 1080-1093.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17879403>.